

MEHNATNI MUHOFAZA QILISHDA IQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH

METODIKASI

Shavkat Azizov

Madinabonu Siddiqova

Sirojiddin Muradov

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14544406>

Mehnat muhofazasi va ish sharoitlarini yaxshilashda iqtisodiy samaradorlikni aniqlashda ko'pincha quyidagi ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Yillik iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichi (F_y) xo'jalikda mehnat muhofazasi tadbirlarini joriy qilish natijasida olingan daromad bilan ta'riflanadi va quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$F_y = M_r \times M_k \times X \quad (2.13)$$

bunda, M_r va M_k - xo'jalikda mehnat muhofazasi tadbirlarini joriy qilishdan oldin va keyin shikastlanish hamda kasallanishlarga sarflanadigan jami mablag'lar, X - mehnat muhofazasi va ish sharoitlarini yaratish tadbirlariga ketgan xarajatlar, so'mda.

Mehnat muhofazasi va ish sharoitlarini yaxshilash chora-tadbirlariga sarflanadigan xarajatlar quyidagicha aniqlanadi:

$$X = X_c + X_k \times Y_{em}, \quad (2.14)$$

bunda: X_s - ekspluatatsion xarajatlar, so'mda. X_k - mehnat muhofazasi va ish sharoitlarini yaxshilash uchun mo'ljallangan kapital mablag', so'mda. Y_{em} - 0,08 - kapital mablag'lar iqtisodiy samaradorligini taqqoslaydigan meyoriy koeffitsent.

Ekspluatatsion xarajatlar quyidagicha hisoblanadi:

$$X_s = X_{af} + X_{mash} + X_{cht} + X_{shhv} + X_{pr} + X_{bosh} \quad (2.15)$$

bunda: X_{af} - asosiy fondni saqlash va ularga xizmat ko'rsatish uchun ketadigan xarajatlar, so'mda; X_{mash} - mashina va texnologik uskunalarni saqlash, ularga xizmat kursatishga sarflanadigan xarajatlar, so'mda; X_{cht} - ish sharoitlarini yaxshilash va mehnat muhofazasi tadbirlariga sarflanadigan xarajatlar, so'mda; X_{shhv} - shaxsiy himoyalash vositalari va maxsus kiyimlarni tozalashga, ta'mirlashga va sotib olishga sarflanadigan xarajatlar, so'mda; X_{pr} - sut va profilaktika ovqatlari uchun ketadigan xarajatlar, so'mda; X_{bosh} - xo'jalikda boshqa ishlar uchun sarflanadigan xarajatlar, so'mda.

Xo'jalikda ish sharoitlarini va mehnat muhofazasi uchun sarflangan mablag'ning har bir so'midan qaytimini ta'riflaydigan K_s ko'rsatkich samaradorlikni bildiradi.

$$K_s = M_1 + M_2 / X \quad (2.16)$$

Bir yillik kapital xarajatlar (X) chiqimini qoplay olishi quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$T_m = X_k / M_1 - M_2 \quad (2.17)$$

Agar olingan muddat chiqimni qoplay olish (T) meyoridan ($T_m - 12,5$ yil) kam bo'lsa, unda ko'rilgan chora-tadbirlari qisodiy samara berish-bermasligi hisoblanadi. Xo'jalik iqtisodiy zarar ko'rish chora-tadbirlarini tuzishdan oldin (M_1) va keyin (M_2) iqtisodiy yo'qotishlar o'z ichiga quyidagi xarajatlarni oladi.

Vaqtinchalik ish qobiliyatini yo'qotganliklari tufayli to'lanadigan haq miqdori:

$$S_1 = M \cdot X_k / D_i \quad (2.18)$$

bunda, $M \cdot X_k$ – har bir jarohatlangan ishchining o'rtacha kunlik ish haqqi, so'm/1kun, D_i – har bir jarohatlanish tufayli ishga yaroqsiz kunlar soni.

Baxtsiz hodisalar va kasalliklar natijasida ish qobiliyatini to'liq yoki qisman yo'qotganlarga bo'lgan zarar o'rnini qoplash miqdori quyidagicha aniqlanadi.

$$S_2 = B_i \times Q_i \quad (2.19)$$

bunda, B_i – har bir jarohatlanuvchi ko'rgan zarar o'rnini qoplash uchun beriladigan bir oylik ish haqqining miqdori, so'm/da, Q_i – har bir jarohatlanuvchi ko'rgan zarar o'rnini qoplash uchun haq to'lanadigan to'liq oylar soni.

Baxtsiz hodisalar tufayli, jarohatlanganlarga yordam ko'rsatish uchun ketgan xarajatlar:

$$C_3 = M \cdot X_j \times t_i \quad (2.20)$$

bunda, $M \cdot X_j$ – jarohatlanmagan ishchining o'rtacha bir soatlik ish haqqi, so'm/s, t_i – har bir ishchiga sarflangan vaqt, C – baxtsiz hodisalarni tekshirish uchun sarflangan xarajatlar:

$$C_4 = M \cdot X_j \times D_{ilek} \quad (2.21)$$

bunda: $M \cdot X_j$ – baxtsiz hodisalarni tekshirishda ishtirok etgan har bir shaxsning o'rtacha kunlik ish haqqi, so'm/kun; D_{ilek} – har bir shaxsning baxtsiz hodisani tekshirishdagi ish kunlarining soni.

Og'ir va zararli ish sharoitlarida ishlaydigan ishchilarga qo'shimcha ta'til berishga sarflanadigan xarajatlar:

$$C_5 = M \cdot X_{ki} \times D_{ikf} \quad (2.22)$$

bunda, $M \cdot X_{ki}$ – og'ir va zararli ish sharoitida ishlaydigan ishchilarning kunlik ish haqqi, so'm/kun; D_{ikf} – har bir ishchiga beriladigan qo'shimcha ta'til muddati, kun.

Zararli ish sharoitida ishlaydigan ishchilarga to'lanadigan qo'shimcha haq bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar:

$$C_6 = K \times M \cdot X_B \times P \quad (2.23)$$

Dekabr, 2024-Yil

bunda: K - oylikka yoki tarif tarmog'iga qo'shimcha to'lanadigan foiz; MXB – ishlovchilarning o'rtacha kunlik ish haqqi, so'm/kun, P- zararli ish sharoitida ishlaydigan har bir ishchi uchun qo'shimcha haq to'lanishi lozim bo'lganish kunlari soni.

Zararli ish sharoitida ish smenasining qisqartirilishi bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar:

$$C7 = MXr \times I \quad (2.24)$$

bunda: MXr – qisqartirilgan ish kunida ishlaydigan har bir ishchining o'rtacha bir soatlik ish haqqi, so'm/kun, I-har bir ishchiga qoldirilgan chala soatlar soni.

Jarohatlanish va kasallanish natijasida vaqtincha mehnat qobiliyatini yo'qotgan mutaxassislar o'rnida ishlaydiganlar uchun sarf bo'ladigan xarajatlar:

$$S8 = MXqo'sh \times Dtp \quad (2.25)$$

bunda: MXqo'sh – jarohatlangan ishchi o'rniga ishlab turgan har bir mutaxassisga to'lanadigan kunlik qo'shimcha ish haqqining qiymati, so'm/kun; Dtp - o'rniga ishlagan mutaxassisning ish kunlari soni:

Baxtsiz hodisalar natijasida ishdan chiqqan materiallar, asboblari, uskunalar, buzilgan binolar qiymati (S9), ularning balansdagi bahosiga qarab aniqlanadi.

Bino, uskuna va asboblarni ta'mirlash uchun sarflanadigan harajatlar:

$$S9 = MXqi \times Dta'm \quad (2.26)$$

bunda, MXki - ta'mirlash ishlarida qatnashgan ishchilarning o'rtacha kunlik ish haqqi, so'm/kun; Dta'm - har bir ishchining ta'mirlashga sarflagan kunlar soni.

Jarohatlanganlarning kasbini o'zgartirish yoki yangi ishchilarni o'qitishda beriladigan boshlang'ich, o'rta maxsus ta'lim (kurslar) va oliy ta'lim uchun mablag' bitimda ko'rsatilganidek sarflanadi (S), so'm.

Jarohatlanganlarning klinikada davolanishi uchun sarflangan xarajatlar:

$$S10 = aqi \times Dg \quad (2.27)$$

bunda: aqi - bir kishining klinikada davolanishi uchun ketgan bir kunlik xarajati, so'm/kun; DT, - gospitalda davolangan kunlarning umumiy soni.

Jarohatlanganlarning ambulatoriyada davolanishiga sarflanadigan xarajatlar:

$$S11 = aamb \times M \quad (2.28)$$

bunda, aamb – poliklinikaga bir marta kirishning o'rtacha qiymati, so'm; M - jarohatlanganlarni poliklinikaga kirishlarining umumiy soni.

Dekabr, 2024-Yil

Jarohatlanish va kasallanishlar tufayli ishga chiqmaganligi sababli qo'shimcha mahsulotning shartli yo'qotilishi; a) vaqtincha ish qobiliyatini yo'qotganda S11; b) nogironlik yoki o'lim bilan tugagan jarohatlanishlar:

$$S12 = MX_{oi} - 12K \times (T - r) \quad (2.29)$$

bunda, MX_{oi} – har bir jarohatlanganlarning o'rtacha bir oylik ish haqqi, so'm/oy; T - nafaqa yoshi, yil; r – jarohatlanganlarning yoshi, yil; K - ish haqqining yil ichida o'sishini hisobga oluvchi koeffitsient, K - 1,1; 12- oylar soni.

Shikastlanish yoki kasallanish oqibatida nogiron bo'lib qolgan kishiga nafaqa to'lash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar:

$$C13 = X_n \times Q_i \quad (2.30)$$

bunda, X_n – har bir jarohatlanuvchiga to'lanadigan nafaqa miqdori, so'm; Q_i - nafaqa to'lanadigan oylar soni.

Baxtsiz hodisa oqibatida halok bo'lganlarning qaramog'ida qolgan shaxslarga nafaqa to'lash bilan bog'liq bo'lgan xarajatlar:

$$C14 = X_{ki} Q_p, \quad (2.31)$$

bunda: X_{ki} – qaramog'idagi har bir shaxsga to'lanadigan nafaqa miqdori, so'm; Q_p - nafaqa to'lanadigan oylar soni.

Xo'jalikning to'liq xarajatlarini quyidagicha aniqlash mumkin:

$$X = S_1 + S_2 + S_z + S_4 + S_5 + S_6 + S_7 + S_8 + S_9 + S_{10} \quad (3.32)$$

Umumiy davlat xarajatlariga quyidagi ko'rsatkichlar C11, C12, S13, C14, kiradi. Ammo ayrim hollarda ular bevosita xo'jalik hisobiga kiritilishi mumkin.

C11, C12, C13 sarflanishi mumkin bo'lgan xarajatlar, agar ular xo'jalik mablag'i bilan ta'minlasa, jarohatlanish va kasallanishlar tufayli ketgan xarajatlarning o'rtacha keltirilgan ziyon miqdori quyidagicha qabul qilinishi mumkin: o'lim bilan tugagan shikast (U1), so'm; nogironlik bilan tugagan shikast (U2), so'm; vaqtincha ish qobiliyatini yo'qotish bilan tugagan shikast (U3), so'm.

Umumiy holda to'liq yo'qotishlarni X quyidagicha aniqlash mumkin:

$$X = U_1 R_1 + U_2 R_2 + U_3 R_3 \quad (2.33)$$

bunda: R1, R2, R3 - o'lim, nogironlik va vaqtincha ish qobiliyatini yo'qotish bilan bog'liq bo'lganlar soni.

Shu metodikasi orqali mehnat muhofazasi va ish sharoitlarini o'zaro solishtirish mumkin.

REFERENCES

1. Umarov B. The Cramming Method Is An Important Tool For Forming Learner Communicative Competence. Historical Experience //International Journal of Academic Management Science Research (IJAMSR). – 2021. – Т. 2. – С. 91-94.
2. УМАРОВ Б. DISCOURSE ANALYSIS AS A METHOD FOR ASSESSING THE COMMUNICATIVE COMPETENCE OF PUPILS //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3. – С. 58-64.
3. Умаров Б. ДИСКУРС ТАҲЛИЛ ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ БАҲОЛАШНИНГ УСУЛИ СИФАТИДА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 3 (100). – С. 58-64.
4. Bakhrom U. Educational Development And" Future Skills //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – С. 469-472.
5. Bakhrom U., Norboy S. Cases as an effective method of organizing students' independent research //Academica: An international multidisciplinary research journal. – 2021. – Т. 11. – №. 1. – С. 1545-1548.
6. Umarov B., Safarova Z. Questions Communicative Attack in the Technology of Pedagogical Communication //International Journal of Social Science And Human Research. ISSN (print). – С. 2644-0679.
7. Умаров Б. Н. ФАЛСАФА ДОКТОРЛАРИНИ ТАЙЁРЛАШДА" ТАЪЛИМ, ИЛМ-ФАН, ИННОВАЦИЯ" БИЛИМ ТРИАДАСИ (АМЕРИКА ТАЖРИБАСИ МИСОЛИДА) //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 13. – С. 212-215.
8. Irgash C., Bakhrom U. FORMATION AND DEVELOPMENT OF SOCIAL PEDAGOGY //European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 424-427.
9. Умаров Б. "МУКОЛИМА" МЕТОДИ-ЎҚУВЧИЛАР КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ МУҲИМ ВОСИТАСИ: ТАРИХИЙ ТАЖРИБА //Современное образование (Узбекистан). – 2021. – №. 2 (99). – С. 81-86.
10. Umarov B. Some judgements on the issues of the formation of" future skills" in students //Результаты научных исследований в условиях пандемии (COVID-19). – 2020. – Т. 1. – №. 04. – С. 198-201.
11. Safarova Z. T. An International Multidisciplinary Research Journal.
12. UMAROV B., HAMIDOVA N. TALABALARNING FIKRLASH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MUSTAQIL TA'LIMNING O'RNI //XALQ TA'LIMI. – С. 36.
13. Rakhimov O. et al. Analysis of developmental education models in the ecological education system in Uzbekistan //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 458. – С. 06020.
14. Astanakulov K. et al. Mini crusher-shredder for farms //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04038.
15. Mamatov F. et al. Potato digger with a digging workpart of the" Paraplaw" type //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 365. – С. 04021.
16. Azizov S. A. LOGISTIKANING RIVOJLANISH BOSQICHLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 504-509.

Dekabr, 2024-Yil

17. Azizov S. A. et al. LOGISTIK TIZIMLAR FAOLIYATINI MUVOFIQLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3 SPECIAL. – C. 1194-1197.
18. Azizov S. A. et al. MOTOR MOYLARI–AVTOTRANSPORT VOSITALARIGA QO'YILADIGAN TALABLARNI TA'MINLASHDA ENG MUHIM OMIL //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 1133-1136.
19. Kichkinayev M., Azizov S. A. AVTOMOBILLAR EKSPLOATATSIYASIDA MOTOR MOYLARINING AHAMIYATI VA ULARNI TANLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3. – C. 614-617.
20. Azizov S. A. METHOD OF CREATING A STUDENT PORTFOLIO IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM AND POSSIBILITIES OF PRACTICAL APPLICATION //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 35. – C. 85-91.
21. KHOLBOBOEVA A. S. LINGUOCULTURAL FEATURES OF TOURIST ADVERTISING COMMUNICATION.
22. ХОЛБОБОЕВА А. Ш. TRANSLATION PROBLEMS OF INTERNATIONAL TOURISM TERMS INTO UZBEK //Иностранные языки в Узбекистане. – 2019. – №. 2. – C. 170-176.
23. KHOLBOBOEVA A. THE IMPORTANCE OF TOURISM ADVERTISING DISCOURSE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE SOCIETY //PHILOLOGICAL SCIENCE. – 2021.
24. KHOLBOBOEVA, Aziza. "THE IMPORTANCE OF TOURISM ADVERTISING DISCOURSE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE SOCIETY: THE IMPORTANCE OF TOURISM ADVERTISING DISCOURSE IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM INDUSTRY IN THE SOCIETY." Central Asian Journal of innovations and research 1 (2021).
25. Abdurashidovna D. D., Khudayberdiyevna K. Z. Scientific and Methodological Foundations for Studying the Problem of Using Modern Pedagogical Technologies in Education //International Journal of Human Computing Studies. – 2022. – T. 4. – №. 4. – C. 14-18.
26. Холбобоева А. Туризм рекламарида миллийлик хусусиятларнинг тадқиқи //Переводоведение: проблемы, решения и перспективы. – 2022. – №. 1. – C. 367-368.
27. Sherboboevna K. A. ANTHROPOCENTRISM IN LINGUISTICS //Confrencea. – 2022. – T. 6. – №. 6. – C. 147-148.
28. Rustamova S., Kholboboyeva A. O'QUVCHILARIDA PSIXOLOGIK XAVFSIZLIKNI TA'MINLASH //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 12-18.
29. Aminova, Dilnoza. "MULTIMEDIA FEATURES OF INTERNET MEDIA." Philology Matters 2021.3 (2021): 210-226.
30. АМИНОВА Д. ИНТЕРНЕТ ЖУРНАЛИСТИКАСИ ИЛМИЙ ҚАРАШЛАРИНИНГ ТАРАҚҚИЁТ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ.
31. қизи АМИНОВА Д. Х. ҒАРБ ВА ШАРҚ МАДАНИЯТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ.
32. AMINOVA D. THE PROBLEMS OF NATIONAL CULTURE IN GLOBAL INFORMATIONAL SOCIETY.
33. қизи АМИНОВА Д. К. INTERNET JOURNALISM OF CHINA AND PROBLEMS OF NATIONAL SELF-CONSCIOUSNESS. Aminovna K. M. THE ROLE OF USING GAME TECHNOLOGIES IN STUDYING THE RUSSIAN LANGUAGE IN A NON-

- LANGUAGE UNIVERSITY //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2020. – Т. 8. – №. 5.
34. Анисимова Е. Г. Современные педагогические технологии в образовательном процессе //ББК 72 Н 34. – 2019. – С. 8.
35. Хафизова М. А. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 3. – С. 131-139.
36. Aminovna K. M. FEATURES OF GAMIFICATION IMPLEMENTATION IN THE EDUCATIONAL SPHERE //Web of Medicine: Journal of Medicine, Practice and Nursing. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 101-103.
37. Aminovna K. M. APPLICATION OF GAME METHODS AS A BASIS FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION NON-LINGUAL UNIVERSITY STUDENTS //Web of Teachers: Inderscience Research. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 55-58.
38. Хафизова М. А., Холдорова Ш. О. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЕ СЛОВАРНОГО ЗАПАСА СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ НА УРОКАХ РУССКОГО КАК ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – №. 5. – С. 389-391.
39. Хафизова М. ИНТЕРАКТИВНЫЕ ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА–ОДИН ИЗ СПОСОБОВ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //Journal of Agriculture & Horticulture. – 2023. – Т. 3. – №. 6. – С. 56-59.
40. Бакиева Г. Х., Хафизова М. А. РОЛЬ ИГРОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВЫХ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗОВ //BOSHQARUV VA ETIKA QOIDALARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 478-481.
41. Хафизова М. А. РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 75-81.
42. Хафизова М. А. и др. ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 5-11.
43. Хафизова М. А. и др. МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД ТЕХНОЛОГИИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 267-272.
44. Хафизова М. А. ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ПОСРЕДСТВОМ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИГР И ИГРОВЫХ ПРИЁМОВ //INTERNATIONAL JOURNAL OF RECENTLY SCIENTIFIC RESEARCHER'S THEORY. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 456-463.
45. ХАФИЗОВА М. А. и др. ГЕЙМИФИКАЦИЯ, КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 263-266.
46. Хафизова М. А. ЗНАЧЕНИЕ ИГРЫ НА РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 4. – №. 5-2. – С. 120-123.

Dekabr, 2024-Yil

47. Хафизова М. А. и др. ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 260-264.
48. Хафизова М. А. и др. ИННОВАЦИОННЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 255-259.
49. Хафизова М. А. СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СФЕРУ КАК СИСТЕМНОЙ И СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИГРОВОЙ ПРАКТИКИ //Multidisciplinary and Multidimensional Journal. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 177-181.
50. ХАФИЗОВА М. КОНЦЕПЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ //Acta NUUZ. – 2024. – Т. 1. – №. 1.2. 1. – С. 220-223.
51. Хафизова М. А. ИГРА–ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО И ПЕРСПЕКТИВНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗА //TADQIQOTLAR. UZ. – 2023. – Т. 27. – №. 2. – С. 137-141.
52. ХАФИЗОВА М. А., САИДОВА Ш. Ш. ГЕЙМИФИКАЦИЯ В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ //INTERNATIONAL JOURNAL OF EUROPEAN RESEARCH OUTPUT. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 123-126.
53. Хафизова М. А., Шукурова Ш. М. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ИЗУЧЕНИИ МОРФЕМИКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ //Лучшие интеллектуальные исследования. – 2023. – Т. 8. – №. 2. – С. 98-102.
54. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И ФУНКЦИИ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В НЕЛИНГВИСТИЧЕСКОМ ВУЗЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 21. – №. 2. – С. 174-180.
55. Хафизова М. А., Рахматова Т. Ф. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ //Journal of new century innovations. – 2023. – Т. 24. – №. 1. – С. 137-142.
56. Хафизова М. Применение игровых методов как основа формирования положительной мотивации студентов неязыкового вуза //Переводоведение: проблемы, решения и перспективы. – 2022. – №. 1. – С. 416-419.
57. Khafizova M. A. FEATURES OF GAMING TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE IN HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS //АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – С. 257-258.
58. Хафизова М. А. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ //Ответственный редактор. – 2021. – С. 17.
59. Khafizova M. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ПРИ ОБУЧЕНИИ РЕЧЕВЫМ УМЕНИЯМ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ //Theoretical & Applied Science. – 2020. – №. 3. – С. 125-128.
60. Хафизова М. А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОТИВАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РУССКОГО ЯЗЫКА В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ.

Dekabr, 2024-Yil

61. Нармуродова Г. Analysis of peculiarities of symbols in the expression of condolence in English and Uzbek languages //Зарубежная лингвистика и лингводидактика. – 2024. – Т. 2. – №. 3. – С. 202-205.
62. Ilkhomovna N. G. COMMUNICATION IN CUSTOMS AND TRADITIONS //Conferences. – 2021.
63. Narmurodova G. I. Empathy as an Expression of Emotions and Mood in English Lingvoculture //International Journal of Linguistics, Literature and Culture. – 2021. – Т. 7. – №. 6. – С. 506-510.
64. Narmurodova G. I. Q. O'ZBEK MADANIYATIDA TA'ZIYA MAROSIMLARINING HUDUDIY JIHATDAN FARQLANISHI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 733-739.
65. Kizi N. G. I. PECULIARITIES OF MOURNER'S SPEECH IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES AT THE CONDOLENCE CEREMONY //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2024. – Т. 28. – С. 79-82.
66. Narmurodova G. I. Q. YOSH AVLODGA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA MADANIYATLARARO MULOQOT MASALALARINING O'RNI VA AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. Special Issue 20. – С. 765-769.
67. Ашуров Б. Ш. О РИТМИКЕ “ТАРОНА” И “УФАР” В КЛАССИЧЕСКОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКЕ //Проблемы современной науки и образования. – 2022. – №. 9 (178). – С. 75-78.
68. Sh A. V. ABOUT “UFARS” IN UZBEK CLASSICAL MUSIC //Проблемы современной науки и образования. – 2021. – №. 10 (167). – С. 113-116.
69. Ашуров Б. Ш. РАЗМЕР И РИТМ В ТРАДИЦИОННОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКЕ //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 12-1 (157). – С. 94-97.
70. Ashurov B. Najmiddin Kavkabiyning ilmiy merosi //Uzbekistan: Language and Culture. – 2019. – Т. 3. – №. 3.
71. Ashurov B. S. THE UZBEK MAQOMAT //Проблемы современной науки и образования. – 2018. – №. 11. – С. 97-99.
72. Ashurov B. S. The Uzbek classical music //European Journal of Arts. – 2016. – №. 3. – С. 21-24.
73. Shokirovich A. B. The Uzbek classical music //European Journal of Arts. – 2016. – №. 3. – С. 21-24.
74. Shokirovich A. B. The Uzbek maqomat //Проблемы современной науки и образования. – 2018. – №. 11 (131). – С. 97-99.
75. Abduzuhurovna A. D. Segmental Paraphonetic Means //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 19-26.
76. Abduazizova D. PARALINGUISTIC MEANS IN DIFFERENT LINGUACULTURES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 17. – С. 87-94.
77. Абдуазизова Д. А. НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В РАЗНОСИСТЕМНЫХ ЯЗЫКАХ //Analysis of world scientific views International Scientific Journal. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 47-64.

Dekabr, 2024-Yil

78. Abdudzahirova D. ON THE ISSUE OF INCREASING MOTIVATION FOR LEARNING A FOREIGN LANGUAGES IN NON-LINGUISTIC UNIVERSITIES //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – T. 2. – №. 4. – С. 56-59.
79. Abduzahirova A. D. SOCIOLINGUISTIC, LINGUOCULTUROLOGICAL AND COGNITIVE ASPECTS OF NONVERBAL COMMUNICATION //European International Journal of Philological Sciences. – 2023. – T. 3. – №. 03. – С. 9-15.
80. Abduzahirova A. D. Sign Communication in Different Languages //International Journal of Human Computing Studies. – 2022. – T. 4. – №. 2. – С. 11-20.
81. Abdudzahirova D. A., Solieva M. A. NATIONAL FEATURES OF GENDER CHRONEMIC COMMUNICATIVE BEHAVIOR IN DIFFERENT LINGUA-CULTURES //CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PHILOLOGICAL SCIENCES. – 2021. – T. 2. – №. 09. – С. 59-65.
82. Саримсоков А. А. The ritual of “qo‘sh chiqarish” among Uzbeks and its territorial features (on the example of the Fergana Valley) //Историческая этнология. – 2024. – Т. 9. – №. 2. – С. 214-223.
83. Sarimsokov A. A. Navruz: Customs and Ceremonies //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2024. – Т. 5. – №. 2. – С. 14-20.
84. Sarimsokov A. A. Imaginations of Uzbek people related to “good” and “bad” time //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 8. – С. 66-69.
85. Саримсоков А. А. Традиционные календарные взгляды узбеков //Ученый XXI века. – 2020. – №. 1 (60). – С. 24-29.
86. Саримсоков А. Календарные обряды узбеков (на основе материалов Ферганской долины) //Каталог авторефератов. – 2010. – Т. 1. – №. 1. – С. 1-26.
87. Каримов С. М. и др. Нормативно-правовая база в области гражданской защиты в Республике Узбекистан //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 36.
88. Холбаев В. М., Рахимов О. Д., Махматкулов Н. И. Hayot faoliyati xavfsizligi. Darslik (1-qism) //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2020. – Т. 304.
89. Микрюков В. Ю. Безопасность жизнедеятельности:[учебник]. – Кнорус, 2010.
90. Holbayev V. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Life safety. Textbook (Part 1) //Т.:“ Voriz-nashriyot. – 2020.
91. Махматкулов Н. И. и др. КРИТЕРИИ ПОЖАРООПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ И РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ЭВАКУАЦИИ ЛЮДЕЙ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Теоретические и прикладные вопросы комплексной безопасности: Материалы. – 2019. – С. 90.
92. Махмакулов Н. И. и др. Безопасность жизнедеятельности //Учебник для вузов. Карши. – 2020.
93. Makhmatkulov N. I. Matematik modellash tirish asosida texnosfera xavfsizligini baholash. Monografiya //Т.:«Voriz-nashriyot. – 2022.
94. Холбаев В. М., Махматкулов Н. И. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЯХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ АВАРИЯХ //НАУКА И ТЕХНИКА. МИРОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. – 2020. – С. 262-267.
95. Makhmatkulov N. BASICS OF SAFE AND HEALTHY WORKING CONDITIONS IN INDUSTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 1222-1231.

Dekabr, 2024-Yil

96. Imomovich M. N. ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG 'LIQ BAXTSIZ XODISALARNING IJTIMOY-IQTISODIY YO 'QOTISHLARNI HISOBLASH USULLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 439-447.
97. Imomovich M. N. Assessment Of Work Safety Management In The Technosphere System And The Fundamentals Of Creating Its Model //Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education (2994-9521). – 2023. – С. 118-127.
98. Махматқулов Н. И. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ //Состав редакционной коллегии и организационного комитета. – 2023.
99. Махмакулов Н. И., Чориев И. Н. МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ //НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ СЕГОДНЯ Учредители: Олимп. – 2022. – №. 3. – С. 11-13.
100. Махматулов Н. И. МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ //Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – №. 3-2. – С. 148-152.
101. Kholbaev V. M., Rakhimov O. D., Makhmatkulov N. I. Hayot faoliyati havfsizligi.
102. Махматқулов Н. “ҲАЁТ ФАОЛИЯТИ ХАВФСИЗЛИГИ” ФАНИНИНГ ЎҚИТИЛИШИ КАДРЛАР ТАЙЁРЛАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ //Interpretation and researches. – 2024.
103. Махматқулов Н. И. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНЫХ И ЗДОРОВЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. – 2024.
104. Imomovich M. N. FAVQULODDA VAZIYATLAR TA'SIRLI OQIBATLARINI IQTISODIY ZARARNI TAHLIL QILISH VA BAHOLASH //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 431-438.
105. Imomovich M. N., Qizi M. Z. N. BAND BO 'LMAGAN AHOLINI MUNOSIB ISH O 'RINLARIGA JOYLASHTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 6. – С. 448-455.
106. Imomovich M. N. MEHNAT MUHOFAZASI MUTAXASSISLARINING KASBIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA TASHKILY VA IQTISODIY JIHATLARI //Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика). – 2024. – №. 8. – С. 779-788.
107. Nurilla M. M. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA UZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar. – 2023. – Т. 1. – №. 01.
108. Imomovich M. N. CORRECT CONDUCT OF THE POPULATION IN EMERGENCY SITUATIONS //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
109. Imomovich M. N. FIRE AS A FACTOR OF TECHNOGENIC DISASTER //International journal of advanced research in education, technology and management. – 2023. – Т. 2. – №. 9.
110. Махматқулов Н. И. МЕHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O 'ZGARISHLAR JARAYONINI SHAKLLANTIRISH //“ Sanoatda raqamli texnologiyalar” ilmiy-texnik jurnali. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 170-179.
111. Imomovich M. N. MEHNAT XAVFSIZLIGINI BOSHQARISH TIZIMINI “QORA QUTI” MODELIGA KIRITIGANDA O 'ZGARISHLAR JARAYONINI

Dekabr, 2024-Yil

- SHAKLLANTIRISH //Sanoatda raqamli texnologiyalar/Цифровые технологии в промышленности. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 174-183.
112. РАХМАНОВ А. А., МАХМАТКУЛОВ Н. И. О МЕРАХ ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ В ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 39-42.
113. Kuziev O. S. MODEL FORMATION OF INFORMATION-SIMULATED SKILLS IN PROFESSIONAL ACTIVITIES OF FUTURE ENGINEERS //Annali d'Italia. – 2021. – №. 22-2. – С. 24-26.
114. Кузиев О. Ч. ТЕХНИКА ЙЎНАЛИШИ ТАЛАБАЛАРИНИ КАСБИЙ АХБОРОТМОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛЛАРИ //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – Т. 2. – №. 10. – С. 1183-1189.
115. Kuziev O. МУҲАНДИСЛАРДА КАСБИЙ АХБОРОТ МОДЕЛЛАШТИРИШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ БЎЙИЧА МУҲИМ ТАВСИЯЛАР //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. A7. – С. 591-595.
116. Kuziev O. MAIN RECOMMENDATIONS FOR THE FORMATION OF PROFESSIONAL SKILLS OF INFORMATION MODELING IN ENGINEERS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 591-595.
117. Kuziyev O. S. MODEL OF DEVELOPMENT OF INFORMATION-MODELING SKILLS IN FUTURE ENGINEERS //Academia Repository. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 44-49.
118. Кузиев О. Ч. Психолого-педагогические основы профессионально-педагогической направленности обучения специальным дисциплинам в республике Узбекистан //Мир образования-образование в мире. – 2012. – №. 3. – С. 66-70.
119. Cho'liyevich O. Q. Z. МАКТАВ GEOMETRIYA KURSIDA ANALOGIYA METODI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 2. – С. 84-95.
120. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
121. Chuliyevich K. O. Ways of Implementation in the Future of the Formation of Information and Modeling Skills in Students of the Technical Direction //Eurasian Scientific Herald. – 2022. – Т. 11. – С. 22-26.
122. Кузиев О. Ч. Муҳандислик фаолиятини моделлаштиришнинг ҳозирги ҳолатини таҳлилий жиҳатлари //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 318-323.
123. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 94-118.
124. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISHDA XAVFSIZLIK TALABLARI VA ASHYOLARI TARKIBINI ILMIY ASOSLASH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 119-142.
125. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONI VA UNING XAVFSIZLIGINI ANIQLASHDA ASHYOLARINING MEKANIK XOSSALARI //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 143-164.

Dekabr, 2024-Yil

- 126.Sirojiddin M., Karimov B., Siddiqova M. TEXNOLOGIK FAVQULODDA VAZIYATLARDA TIZIMIGA DOIR MEYYORIY HUJJATKLAR VA QONUNCHILIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 242-270.
- 127.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI, VA FAVQULODDA VAZIYATLARDA HARAKAT QILISHGA O 'RGATISHNI TASHKIL ETISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 219-241.
- 128.Muradov S. TEXNOLOGIK TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR VA ULARNING TURLARI, TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 191-218.
- 129.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH MAYDONIDA VA ASHYOLARINING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 335-360.
- 130.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ISHLOVCHI USKUNLARNING XAVFSIZLIK TALABLARI TAXLILI TEXNIK ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 361-387.
- 131.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAFI FAVQULODDA VAZIYATLARNING VUJUDGA KELISHI SABABLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 388-411.
- 132.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY TUSDAGI FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 10. – C. 306-334.
- 133.Husan o'g'li M. S. Procedure for Passing Workers, Leading Staff, Specialists in the Field of Labor Protection Instructions and Testing Their Knowledge on Labor Protection-Technical Safety //MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2024. – T. 1. – №. 2. – C. 31-39.
- 134.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISHDA ZARARLI MODDALAR VA ULARDAN HIMOYALANISH USULLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 375-396.
- 135.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ISHLAB CHIQRISH HAVOSI TARKIBIDAGI CHANGLAR VA ULARNING ZARARLI TA'SIRI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 353-374.
- 136.Karimov B., Muradov S., Madinabonu S. ISHLAB CHIQRISH SANITARIYASI VA GIGIYENASI HAQIDA TUSHUNCHA VA UNING VAZIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 328-352.
- 137.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. ICHKI MEHNAT TARTIBINI HUQUQIY JIXATDAN TARTIBGA SOLISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 309-327.
- 138.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT XAVFSIZLIGI STANDARTLAR TIZIMI, UNING AHAMIYATI VA VAZIFASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 290-308.
- 139.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH SOHASIDAGI DAVLAT SIYOSATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 252-269.
- 140.Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASINING MEHNAT KODEKSI VA UNING AHAMIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 230-251.

Dekabr, 2024-Yil

141. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNATNI MUHOFAZA QILISH TO 'G 'RISIDAGI O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QONUNINING MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 211-219.
142. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. INSON FAOLIYATINI TURKUMLARGA AJRATISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 193-210.
143. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGIDA TAVAKKAL NAZARIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 173-192.
144. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. MEHNAT MUNOSABATLARI SOHASIDAGI XALQARO HAMKORLIK //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 270-289.
145. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. FAOLIYAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH USULLARI, USLUBLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 152-172.
146. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGID XAVF TUSHUNCHASI MAZMUN VA MOHIYATI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 11. – C. 131-151.
147. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. KUCHLI SHAMOL, QIRG 'OQCHILIK VA UNING OQIBATLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 198-214.
148. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. SHOYQIN VA UNING TURLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 372-388.
149. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. AHOLI VA HUDUDLARNI FAVQULODDA VAZIYATLARDAN MUHOFAZA QILISHNING HUQUQIY VA TASHKILY ASOSLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 31-49.
150. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. QURILISH ASHYOLARI VA SANOAT INSHOOTLARINING YONG 'IN XAVFI BO 'YICHA TOIFALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 127-144.
151. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN YUZ BERGANDA EVAKUATSIYASI TADBIRLARINI AMALGA OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 50-69.
152. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. O 'ZBEKISTON RESPUBLIKASI FAVQULODDA VAZIYATLARDAN ULARNING OLDINI OLIH VA HARAKAT QILISH DAVLAT TIZIMI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 289-305.
153. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TITRASHNI AJRALIB CHIYAYOTGAN MANBASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 321-337.
154. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'INNI O 'CHIRISH JIHOZLARI VA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 106-126.
155. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. XAVFLI GIDROMETEROLOGIK JARAYONLAR BILAN BOG 'LIQ FAVQULODDA VAZIYATLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 215-231.
156. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. EPIZOTIK EPIFITOTIK IFEKSION KASALLIKLAR TARQALISHI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 181-197.

Dekabr, 2024-Yil

157. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. TABIIY OFATLAR HAQIDA MA'LUMOT //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 251-270.
158. Muradov S., Karimov B., Siddiqova M. YONG 'IN DARAKCHILARI VA ALOQA VOSITALARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 70-87.
159. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
160. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to 'plami. O 'quv qo 'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
161. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
162. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH